

**ӨРТ ҚӘУІПСІЗЛІГІ ТӘМІЙІНЛЕҮ ХӘМ АЙРЫҚША ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ
АЛДЫН АЛЫҮ БОЙЫНША «АХМИЙЕТЛИ 90-КУН»****С.Тлеубергенов**

Қарақалпақстан Республикасы

Айрықша жағдайлар басқармасы бөлімише инспекторы капитан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16560026>

Аннотация. Бул мақалада жазғы мәүсімдеги жоқары температуралы күнлер нәтийжесинде жүзеге келетугын айрықша жағдайлар, атап айтқанда, өрт қәуіпсізлігі машқалалары хаққында сөз болады. Халықтың қырағылығын арттырыу, өрт келип шығыуы хәм материаллық зыянлардың алдын алыу мақсетинде алып барылып атырған профилактикалық илажлар сәүлелендирилген. Сондай-ақ, суу бассейндеринде шөгиу менен байланыссы бахыңыз хәдийселер хаққында ескертиулер берилген.

Гилт сөзлер: өрт қәуіпсізлігі, ыссы мәүсім, шөгиу жағдайлары, айрықша жағдайлар, профилактика, ескертиу.

**"ВАЖНЫЙ 90-Й ДЕНЬ" ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ**

Аннотация. В статье рассматриваются чрезвычайные ситуации, возникающие в летний сезон из-за экстремально высоких температур, особенно связанные с пожарной безопасностью. Подчеркиваются меры профилактики и предупреждения пожаров и материального ущерба. Также внимание уделено предупреждению несчастных случаев на воде.

Ключевые слова: пожарная безопасность, летний сезон, несчастные случаи, чрезвычайные ситуации, профилактика, предупреждение.

**"IMPORTANT 90TH DAY" ON ENSURING FIRE SAFETY AND PREVENTING
EMERGENCIES**

Annotation. This article discusses emergency situations that arise during the summer due to extremely high temperatures, particularly those related to fire safety. It highlights preventive measures and public awareness efforts aimed at reducing fire incidents and material losses. The article also addresses warnings about drowning accidents in water bodies during the hot season.

Keywords: fire safety, summer season, drowning incidents, emergency situations, prevention, public awareness.

Үлкемизде жаз мәүсимиң жазийрама ыссы күнлери даўам етпекте. Хәммеизге мәлим усы мәүсімде хаўа-райының хәдден тыс ыссы болыуы турмысымызда хәр қыйлы кеўилсиз жағдайлардың келип шығыуына, айрықша жағдайлардың жүз бериуине себеп болыулары мүмкин.

Социаллық тармақларда жәрияланып атырған мағлыұматларға қарағанда өрт хәдийсеси хәм шомылуы менен байланыссы хәр қыйлы бахытсыз хәдийселер күн қуры емес жәрияланып атырғанлығы өкинишли жағдай болмақта. Сонлықтан республикамыз хәм дүнья елдеринде жүзеге келип атырған жаз мәүсими менен байланыссы барлық айрықша жағдайларды есапқа алып Сиз әзийз пуқаралардан барлық айрықша жағдайлардан сергек болып, өрт пенен байланыссы түрли материаллық байлықлардың жанып кетиуиниң,

сондай-ақ, жазғы шомылыу мөусимінде жүзеге келип атырған бахытсыз хәдийселерди болдырмау мақсетинде мүрәжатымызды жолламақтамыз.

Бул бахытсыз хәдийселердин алдын алыу бағдарында хукиметимиз тәрөпинен бир қанша илажлар әмелге асырылыуына қарамастан, пуқараларымыздың итибарсызлығы, айырым ата-аналардың нәрестелерди қараусыз қалдырыуы ақыбетинде өрт келип шығыуы, соның менен бирге нәрестелер хәм жас өспиримлердин суўға кетиу жағдайлары республикамызда хәмде районымыз аймағында да жүз берип атырғанлығын үлкен өкиниш пенен атап өтпекшимен.

Халқымыз арасында «От бәлеси, суў бәлесинен сақла»,-деген гәп бийкарға айтылмаған. Тилсиз жаўдың бири болған суў хәм өрт бәлеси себебинен, ата-аналардың итибарсызлығы ақыбетинде хәм шомылыуға болмайтуғын қадаған етилген орынларға шомылыу ақыбетинде бир қанша шаңарақлар баўырман перзнетлеринен, айырым ересек инсанлардың итибарсыз суўға түсиуі ақыбетинен шаңарақ бағыушысынан айрылып атырғанлығын әпиуайы жағдай деп болмайды.

Хүрметли пуқаралар! Әзийз районымыз турғынлары!

Усы орында районымыз аймағында ушырасып атырған шомылыу менен байланыслы болған кеўилсиз жағдайларды орны толмайтуғын өкинишли жағдай деп қарауымыз лазым. Усындай кеўилсиз жағдайларды, шаңарақларға келген мүсийбетти қайталамау, болдырмау хәм алдын алыу мақсетинде Сиз әзийзлерден бул бағдарда сергекликти асырып, турмысымызда болып атырған жағдайларға бийпарық болмаслығыныңызды және бир мәрте соранамыз.

Сонлықтан ишки ислер минстирлиги хәм айрықша жағдайлар басқармасы, аймақлардағы пуқаралар жыйынылары ақсақаллары, жаслар жетекшилери, хәял-қызлар белсендилери, порофилактика инспекторлары, хәким жәрдемшилери, салық хәм инсан социаллық қорғау инспекторлары, жәми мәхәлле жетилиги бул иске аймақ жасы үлкенлери, нураный аналар хәм аталар менен биргеликте халқымыз арасында үгит-нәсият илажларын алып барып, шомылыу тәртибине қатаң әмел етиу илажлары әмелге асырыуы лазым.

Бунда хәр бир аўыл хәм көшелерде, барлық мәхәллерде үгит-нәсият илажларын күшейтиу, канал хәм барлық шомылыуға қолай деп көринген шомылыу қадаған етилген орынларды қатаң қадағалауға алыу талап етиледі.

Инсан қәдири хәмме нәрседен үстин туратуғын мәмлекетимизде хәр бир пуқара, хәр бир жас өспирим, хәр бир нәресте усы елдин перзенти. Олардың келешегинен Президентимиз, Ана Ыатанымыз үлкен үмитлер күтпекте.

Усы орында тиришилик ушын пайтахтымызға келип турған суўлардан ақылана жақсы нийетлерде пайдаланып, нәўпир суўымыз бахытсыз жағдайға емес ал, перзентлеримиздин бахытлы турмысына хызмет етиуин қәлеймиз.

Сизге жолланып атырған усы мүрәжаттан жуўмақ шығарып хәзирден баслап, үй алдындағы жап-салмаларда, канал хәм хәўизлерде шомылыудың алдын алыуға шақырамыз.